

METAFORANING KO'P TARMOQLI VA FANLARARO O'RGANILISHI

Ollomurodov Arjunbek Orifjonovich

Osiyo xalqaro universiteti ingliz tili fani o'qituvchisi

arjun.ollomurodov@icloud.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8346795>

Annotatsiya. Ushbu maqolada metaforaning falsafiy va lingvokognitiv nazariyalari zamonaviy ilm-fanda tafakkurning yaratuvchanlik tamoyillarini o'rganishga imkon berganligi hamda ularning keng tarmoqli va fanlararo o'rganilishi tadqiq qilingan. Fanning turli jabhalari, jumladan, sport, arxitektura, san'at, kinomatografiya, siyosat, matematika, fizika, shuningdek, ishlab chiqarish bilan bog'liq sohalaridan reklama, marketing, xizmat ko'rsatish (sartaroshxonada soch turmaklari nomi, restoranlarda taom nomlari) kabi bir qancha tarmoqlarda metaforizatsiya jarayoni mavjudligi hamda uning amaliy samaradorligi maqolada o'z aksini topgan.

Kirish so'zlar: empirik xususiyat, kognitiv mexanizm, tafakkur, til va ong, produktiv, prakseologik va kreativ xususiyatlar, sotsio-kognitiv yondashuv, metaforizatsiya jarayoni.

MULTIDISCIPLINARY AND INTERDISCIPLINARY STUDY OF METAPHOR

Abstract. In this article, the philosophical and linguocognitive theories of metaphor allow to study the creative principles of thinking in modern science, and their wide-ranging and interdisciplinary study is researched. The existence of a process of metaphorization in various fields of science, including sports, architecture, art, cinematography, politics, mathematics, physics, as well as from production-related fields such as advertising, marketing, service (names of hairstyles in hairdressers, names of dishes in restaurants) and its practical effectiveness is reflected in the article.

Key words: empirical feature, cognitive mechanism, thinking, language and consciousness, productive, praxeological and creative features, socio-cognitive approach, metaphorization process.

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЕ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАФОРЫ

Аннотация. В данной статье философская и лингво-когнитивная теория метафоры позволяет изучить принципы креативности мышления в современной науке и исследуется их широкомасштабное и междисциплинарное исследование. Существование процесса метафоризации в различных областях науки, в том числе в спорте, архитектуре, искусстве, кинематографии, политике, математике, физике, а также в таких связанных с производством сферах, как реклама, маркетинг, сервис (названия причесок в парикмахерских, названия блюд в ресторанах) и его практическая эффективность, которые отражены в статье.

Ключевые слова: эмпирический признак, когнитивный механизм, мышление, язык и сознание, продуктивные, праксиологические и творческие особенности, социокогнитивный подход, процесс метафоризации.

Metaforaning falsafiy va lingvokognitiv nazariyalari zamonaviy ilm-fanda tafakkurning yaratuvchanlik tamoyillarini o'rganishga imkon berdi. Ayniqsa, metaforaning "empirik xususiyati

va uning tayanch kognitiv mexanizm sifatidagi roli”¹ turli sohalarda amalga oshirilayotgan o‘xshatish, qiyoslash hamda yaratish asosidagi tizimli bog‘liqlik ushbu fenomen nomini olishiga sabab bo‘ldi. Har qanday sohadagi metaforik mahsulot, avvalo, til va tafakkurning o‘zaro hamohangligi natijasidir. Zero, tafakkurda paydo bo‘lgan fikr dastlab tilda o‘z aksini topib, harakat orqali moddiylikka aylantiriladi. “Tafakkur – inson faoliyatining hamrohi. Tasavvurli tafakkur voqelikni bevosita aks topishidan boshqacharoq ko‘rinishda kechadi va uning asosida xayoliy tasavvur yotadi. Bilvosita, xayolan tasavvur metafora, metanomiya va boshqa mental timsollar shakllanishiga sabab bo‘ladi.”² Metaforaning ko‘p aspektli va fanlararo o‘rganilishi badiiy asarlarda berilgan metaforalarning amaliy qiymatini belgilab, uning produktiv va praktsiologik (natijali faoliyatga yo‘naltiruvchi) xususiyatlarini aniqlashga xizmat qiladi.

Shu bilan birga inson ongining kreativ (yaratuvchanlik) faoliyati metaforizatsiya jarayoni bilan bog‘liq ekanligini namoyon etadi. Innovatsion g‘oyalar mamlakat rivoji uchun dolzarb bo‘lgan bir paytda, mazkur jarayonni o‘rganish, tahlil etish va uning qonuniyatlarini aniqlash tilshunoslar oldida turgan muhim vazifalardan biridir. T.G.Popova va Ye.V.Kurochkinalar metaforaning kognitiv mexanizm sifatidagi xususiyatlarini yuqori baholab, quyidagicha fikr bildirishgan: “Метафора исключительно практична. Она может быть применена в качестве орудия описания и объяснения в любой сфере: в психотерапевтических беседах и в разговорах между пилотами авиалиний, в ритуальных танцах и в языке программирования, в художественном воспитании и в квантовой механике”³. Mazkur munosabat orqali metaforaning fanlararo o‘rganilish sabablarini tushuntirib beradi. Metaforik fikrlash nafaqat til va adabiyot sohasi vakillari, balki turli yo‘nalishda faoliyat yurituvchi insonlar tafakkurida ham mavjud bo‘lib, ma’lum bir muammoli masalalarda o‘rinli yechim topishga ko‘maklashadi.

Maqolada “OUT DOOR” nomini olgan ta’limotning oddiy va sodda ijtimoiy tasvirlar orqali korxonalar ishchilariga mehnat faoliyatini yaxshilash qonuniyatlari yetkazilishi tushuntirilgan. Bunda ishchilar badan tarbiya jarayonida shunchaki oddiy mashqlar emas, balki mazkur ta’limotni o‘tkazuvchi yetakchining tavsiyalari bajarilishi ko‘rsatilgan. “Korxon – katta kema”, “savdo tizimida bo‘lish, yelkanli kemada suzish demak, ba’zan suv sokin, ba’zan esa toshqinlarda barcha xavf ostida qoladi” kabi tasviriy holatlar gavdalanitiriladi va ishchilarga shunday holatda qanday harakatlanishlari lozimligi tavsiya etiladi. Mazkur tasvirlar korxonalar kadrlarini kelajakka tayyorlash, jamoaviy faollikni yo‘lga qo‘yish va kasbiy faoliyatlari bilan birgalikda shaxsiy hayotga ham ruhan tayyorlanishda ko‘maklashadi. Ushbu maqolada asosiy e’tibor yetakchi nutqiga qaratilgan, nutqda aks ettirilayotgan tasviriy ifodalar metaforadan iborat bo‘lib, inson ongida turli tasavvurlar aks ettiradi. Matematik, fizik va ayni paytda falsafa, til sohasida tadqiqotlar olib boruvchi olim YU.I.Manin metaforani aynan matematikaga o‘xshatadi.

Matematik nazariyalarni tushuntirishda so‘z yoki iboralardan foydalanishning ahamiyati xususida quyidagi fikrlarni bildiradi: “С другой стороны, не можем мы также и опустить слова и иметь дело только с формулами. Слова в математических и естественнонаучных текстах играют три основные роли. Во-первых, они обеспечивают многочисленные связи между физической реальностью и миром математических абстракций. Во-вторых, слова несут оценочные суждения (иногда явные, иногда неявные), которыми мы руководствуемся при

¹ Лакофф Джордж, Джонсон Марк. Метафоры, которыми мы живем. –М.: Едиториал, 2004.-С.205.

² Safarov SH. Til nazariyasi va lingvometodologiya. –Toshkent, 2015. –B.310.

³ Попова Т.Г., Курочкина Е.В. Метафора как языковой и ментальный механизм. – М.:Высшая школа, 2015. –С.2

выборе тех или иных цепочек математических рассуждений в огромном дереве «всех» допустимых, но по большей части бессодержательных формальных выводов»⁴

Demak, matematikada ham soʻz yordamisiz, sharhlar keltirib boʻlmaydi, yaʼni mazkur oʻrinda olim tasviriy ifodalarni nazarda tutmoqda. Shuning uchun ham soʻzga baholovchi, muhokama qilishga imkon beruvchi vosita sifatida qaraydi. Yuqoridagi fikrlarni davom ettirgan holda matematika va tilning oʻzaro hamkorlikdagi faoliyatini kompyuter lingvistikasi orqali isbotlaydi. Fransuz tadqiqotchisi Kristian Notarining kompyuter metaforasi va kognitiv lingvistikani qiyoslab oʻrganuvchi ilmiy maqolasida ham sunʼiy intellekt tahlil qilinadi. U kompyuter va inson miyasining bir-biriga oʻxshatilishini salbiy baholab, inson miyasi murakkab sistemadan iborat ekanligini taʼkidlaydi⁵. Til qonuniyatlarini oʻrganuvchi olimlar nazariyalarida berilgan “avtomatik oʻzgarish”, “mexanik qurilish” va “grammatik formula” kabi metaforik iboralarning kompyuter tiliga mos kelish darajasini tahlil etadi.

Tilshunos Bianka Tomoni iqtisodiyot sohasidagi metaforalarni tahlil etgan boʻlib, bunda metaforaning kognitiv xususiyatlariga tayanadi. Tadqiqot ishida iqtisodiyot sohasi, xususan, bank tizimida foydalaniluvchi quyidagi misollar “Bank bu – jang maydoni” konseptual metaforasini berishini koʻrsatadi. Berilgan misollar sotsio-kognitiv yondashuv asosida tahlil qilingan boʻlib, Boers, Demecheleer, Charteris-Black, Ennis, Musolff va McCloskey kabi bir qancha iqtisodchi olimlar nazariyalari asosida tahlil etilgan. B.Tomonining taʼkidlashicha, iqtisodiyotda metaforalardan jamoani jalb qilish va ishontira olish maqsadida, shuningdek, nutqning izchilligini taʼminlashda foydalaniladi.

Bank sohasiga oid 74 ta hujjat asosida toʻplangan 6000 ga yaqin metaforik iboralarni uch guruhga ajratadi. Metaforalar tahlili matn, uning turi va tematikasiga muvofiq oʻrganilgan boʻlib, metaforik iboralar yoʻnaltirilgan tinglovchi-qabul qiluvchilarning tushunish salohiyati inobatga olingan hamda psixolingvistik jihatdan tahlil etilgan.

Konseptual metaforalarning tabobat olamidagi ahamiyatini kanadalik tilshunos Silvi Vandel ochib bergan. Uning fikricha, ilm-fanning rivoji turli davlatlarda olib borilayotgan tadqiqotlarni toʻgʻri tarjima qilishga bogʻliq. Bugungi kunda ilmiy matnlarda nafaqat maʼlum fan doirasida termin yoki jummalarni, balki tasviriy vositalar, xususan metaforikiboralardan tashkil topgan murakkab gaplarni ham uchratish mumkin. Mazkur jummalarni bir maʼnoviy guruh atrofida birlashtirish, umumiyashtirish va maqsad hamda manba nuqtasini aniqlash ilmiy matnlar tarjimasining adekvat boʻlishida yordam beradi.⁶ Ingliz tilidagi tabobatga oid matnning fransuz tiliga tarjima qilish jarayonida olima har ikki tildagi izohli va ensiklopedik lugʻatdan tashqari meditsina terminologik lugʻatlaridan ham unumli foydalangan va natijada adekvat tarjimaga erisha olgan.

Shuningdek, mazkur maqolada metaforalarga nazariy fanlarda mavjud boʻlgan murakkab konseptsiyalarni taʼlim oluvchiga yoritib beruvchi asosiy vosita sifatida baho berilgan. Taʼkidlash joizki, murakkab tushunchalarni tadqiq etuvchi olim va uni oʻrganuvchilar ongi oʻrtasida katta farq boʻlib, bu yoshlarning ilm-fan doirasidan uzoqlashishlariga sabab boʻlmoqda. V.V.Pustalova metaforani ana shu masofani yaqinlashtiruvchi vosita sifatida eʼtirof etadi.

⁴ Манин Ю.И. Математика как метафора. –М.: МЦНМО, 2008. – С.19.

⁵ Christiane NOTARI. Métaphore de l’ordinateur et linguistique cognitive. Thèse de doctorat sous la Direction de M. Jean PAMIÈS . –Université de Toulouse II: 2008. –P.8.

⁶ Sylvie Vandaele Métaphores conceptuelles en traduction biomédicale et cohérence.-Montréal, 2001. –P.3

Olim misol tariqasida ekologiya fanini keltirar ekan, “bir kemadamiz” jumlasining qo‘llanilish vaziyatlarini aynan mazkur fanga loyiq deb topadi. YA’ni, o‘quvchilarda “biz bir kemadamiz” degan tushuncha “er – umumiy uyimiz”, “jamiyat va tabiatning chambarchas bog‘liqligi” va “birgalikdagi harakat” kabi tasavvurlarni hosil qilishda ko‘maklashadi.

Zero, ulkan yer yuzasida sodir bo‘layotgan muammolar to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni bola ongiga yetkazib berishdan ko‘ra uni kichik bir kemanding holatiga qiyoslab tushuntirish samarali natija beradi. Metaforaning eng asosiy xususiyatlaridan biri bu fikrni nomoddiylikdan moddiylik tomon undashidir. J.Lakoff va M.Jonsonlarning olamni konseptual anglash hamda bilimlarning emperik xususiyatlari to‘g‘risidagi nazariyalari keyinchalik turli sohalarda amalga oshirilgan texnik va ilmiy yangiliklarning real mexanizmi borligini aniqlashga turtki bo‘ldi. Ana shunday sohalardan biri sanoat bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan reklamadir (mahsulotlarni targ‘ibot qilish). Reklamalarda metaforik mexanizm va uni angash to‘g‘risida Kristin Papas, Alen Kuper, Kapelli Pantin, Shantal Jirard va Mari-Elen Fri Verdeylar tadqiqotlar olib borishgan. Demak, metaforalar fan tarmoqlaridagi murakkab nazariyalarni yoshlarga yetkazib berishda muhim ahamiyatga ega vositadir. Olamda mavjud narsa-hodiaslar o‘rtasida o‘xshashlik topish hamda uni o‘z o‘rnida qo‘llay bilish pedagoglardan yetuk bilim va malakani talab etadi. O‘quvchilarga berilayotgan bilim o‘zining amaliy tadbig‘i bilan birgalikda tushuntirilishida metaforalarning o‘rni beqiyos. Shuning uchun ham mazkur tushunchani kengroq o‘rganish va metaforik qobiliyatni shakllantirish barcha soha vakillari, xususan, pedagoglar oldida turgan muhim vazifalardan biridir.

Metaforaning turli aspektlardagi tadqiqotlari M.V.Dyuzenzi, A.N.Baranov, G.S.Baranov, D.O.Dobrovolskiy, E.V.Budayev, YU.N. Karaulov, Dj. Fokonye, M.Terner, F.Grea, L.V.Balashova, N.A.Ilyuxina, Z.I.Rezanova, YU.V.Tarasova, V.N.Teliya, A.P.Chudinov, N.A.Mishankina kabi olimlarning ilmiy ishlarida o‘z aksini topgan. O.YA.Karimov ta’kidlaganidek, “Har bir soha metaforani o‘zini qiziqtirgan aspektda o‘rganadi, o‘zi uchun muhim tasnif prinsipiga tayanib guruhlaydi”. Biroq metaforaning eng ko‘p qo‘llanilish va tahlil etilgan sohasi, tilshunoslikdan tashqari albatta, psixologiya, metafizika va ommaviy axborot vositalaridir. Mazkur yo‘nalishda tadqiqotlarni kuzatish natijasida, metaforalarning konseptual umumiyliklari va mantiqiy fikr mulohazalarni soddalashtirishga yordam beradi.

REFERENCES

1. Christiane NOTARI. Métaphore de l’ordinateur et linguistique cognitive. Thèse de doctorat sous la Direction de M. Jean PAMIÈS. –Université de Toulouse II: 2008. –P.8.
2. Lakoff, G. & M. Johnson (1980). *Metaphors We Live By*. Chicago, IL: The University of Chicago Press.
3. Sylvie Vandaele Métaphores conceptuelles en traduction biomédicale et cohérence. –Montréal, 2001. –P.3
4. Safarov SH. Til nazariyasi va lingvometodologiya. –Toshkent, 2015. –B.310.
5. Манин Ю.И. Математика как метафора. –М.: МЦНМО, 2008. – С.19.
6. Попова Т.Г., Курочкина Е.В. Метафора как языковой и ментальный механизм. – М.: Высшая школа, 2015. –С.2
7. Musayev K. Tarjima nazariyasi asoslari. Darslik. –Toshkent: Fan.2005.-B. 214-215.
8. Karimov O. YA. Abdulla Oripov she’riyatida metaforik obrazlar tizimi. – T.: O‘qituvchi, 2012. – B. 29